

УДК 37:94

Соловьева А.А.

Научный руководитель: **Кругликова Г.А.**, канд. ист. наук
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург, Россия

СРАЖЕНИЕ ПОД Д. ПРОХОРОВКА НА СТРАНИЦАХ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Аннотация. В статье рассматривается тема Прохоровского сражения 1943 г. в рамках изучения школьной программы в общеобразовательных организациях РФ. Выделены трактовки событий, основные персоналии и роль Прохоровского сражения в Курской битве, представленные на страницах школьных учебников истории.

Ключевые слова: Прохоровское сражение, Курская битва, Великая Отечественная война, танковое сражение, учебник истории.

В настоящее время изучение истории Великой Отечественной войны занимает важное место в процессе реализации патриотического воспитания учащихся и формировании гражданского самосознания подрастающего поколения. Важным аспектом в этом процессе является борьба с фальсификацией истории Великой Отечественной войны и истории нашей Родины на страницах школьных учебниках.

Обратимся к анализу школьных учебников по Истории России, рекомендованных Министерством просвещения для использования в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Для изучения были выбраны:

1. История России. XX – начало XXI века: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. 5-е изд. М.: Русское слово, 2007. 480 с.

2. История России, XX – начало XXI века. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений (базовый уровень) / О.В. Волобуев, С.В. Кулешов; под ред. И.Н. Данилевского. 4-е изд., стер. М.: Мнемозина, 2009. 335 с.

3. История России, XX – начало XXI века. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений: базовый уровень / А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко; под ред. С.П. Карпоа. 4-е изд. М.: Просвещение, 2010. 384 с.

4. История России. 10 класс. В 3 ч. Ч. 2 / [М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Морук и др.]; под ред. А.В. Торкунова. М.: Просвещение, 2016. 160 с.

Учебник по истории России за 11 класс под ред. Н.В. Загладина предлагает самую развернутую трактовку событий: «12 июля 1943 г., развернувшихся под д. Прохоровка. Упоминается командир 1-й танковой армии М. Е. Катук, чьи силы были введены в бой для отражения натиска противника и командир 5-й гвардейской танковой армии П.А. Ротмистров. В учебнике говорится, что на поле боя шириной 6 км. разыгралось крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовали около 1200 танков.

Не смотря на то, что советские войска потеряли 500 боевых машин (до 60% состава), но планы вермахта были сорваны. В результате Прохоровского сражения войска Красной Армии перешли в наступление и на Орловском и на Белгородском направлениях» [1, с. 242].

Учебник по Истории России (XX – начало XXI века) за 11 класс под ред. И.Н. Данилевского. Авторы учебника указывают, что Прохоровскому сражению предшествовало наступление Советских войск, закончившееся провалом. В действительности же наступательные операции начнутся после Прохоровского сражения, которое явилось контрнаступательным ударом Красной Армии. Хотя Прохоровское сражение и значится, как крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, не указана дата сражения и хронологические рамки Курского сражения, являющиеся обязательными для изучения учащимися согласно Историко-культурному стандарту [2, с. 205].

В учебнике по истории России за 11 класс под редакцией А. А. Левандовского говорится о столкновении в лобовом ударе 1200 танков и самоходных орудий 12 июля под деревней Прохоровка. Авторы учебника считают, что это было самое крупное танковое сражение за годы войны, в ходе которого советские войска перешли к стратегическому наступлению в тот же день [3, с. 201]. С этим можно не согласиться, т.к. последние исторические изыскания свидетельствуют, что оно началось несколько позже.

В настоящее время тема Курской битвы и Прохоровского сражения получила в исторической науке новую объективную оценку. Однако авторы школьных учебников по истории России придерживаются советской точки зрения. Так, в учебнике по Истории России за 10 класс под редакцией А.В. Торкунова сообщается, что «12 июля в районе деревни Прохоровки произошло крупнейшее в мировой истории танковое сражение, в котором участвовало с обеих сторон 1200 танков и самоходных артиллерийских установок». Итогом сражения стал перелом в Курской битве и переход немецких войск к обороне» [4, с. 48].

Можно сделать вывод, что авторы всех учебников едины во мнении о том, что сражение под Прохоровкой являлось крупным сражением. Однако по мнению А.А. Левандовского, Прохоровское сражение явилось крупнейшим танковым сражением Великой Отечественной войны, а по мнению Н.В. Загладина, И.Н. Данилевского и А.В. Торкунова, это было крупнейшее танковое сражение всей Второй мировой войны. А вот в количественной силе авторы едины — 1200 танков. Но при этом авторы не указывают соотношение сил в Прохоровском сражении. Количество потерь с советской стороны указано только в учебнике под редакцией Н.В. Загладина. Основываясь на современных подходах к изучению Прохоровского танкового сражения необходимо обозначать соотношение сил и количество потерь и с Советской стороны, и с со стороны армии Вермахта. Также стоит указать, что ряд современных исторических исследователей, изучив проблему количественного соотношения сил под Прохоровкой, считают, что значительная часть советских танков подошла позже и не вступила в сражение. Все это является важным аспектом для формирования объективного знания у молодежи о таких Великих сражениях.

В ходе исследования было отмечено, что авторы совсем не упоминают действующих персоналий, который были задействованы непосредственно в самом сражении. В учебнике

А.А. Левандовского указаны лишь командующий центральным фронтом — генерал К.К. Рокоссовский и командующий Воронежским фронтом — генерал Н.Ф. Ватутин. В учебнике по Истории России под редакцией А.В. Торкунова значится только фамилия командующего центральным фронтом, генерала К.К. Рокоссовский. Только в учебнике Н.В. Загладина указаны командующий 5-й гвардейской танковой армии П.А. Ротмистров, которого можно бы было назвать главной ассоциативной персоной Прохоровского сражения, и командир 1-й танковой армии М.Е. Катук, командовавший в оборонительных сражениях на обоянском направлении. В действительности, это нарушает культурно-антропологический подход, который должен реализовываться в рамках использования историко-культурного стандарта.

Изучение истории Великой Отечественной войны — важный и ответственный момент в образовательном и воспитательном процессе. Учителю важно выстроить материал таким образом, чтобы учащиеся смогли комплексно изучить этот период, а также понять трудности, лишения, проблемы военного времени. Главное, способствовать осознанию учащимся многогранности, противоречивости событий данного периода, а также причин неоднозначности их восприятия отечественными и зарубежными историками, политическими деятелями.

Именно при изучении данного материала закладывается информационный и нравственно-эмоциональный фундамент, на котором формируется чувство патриотизма и гражданская позиция ученика, будущего гражданина России.

Литература

1. История России. XX – начало XXI века: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. 5-е изд. М.: Русское слово, 2007. 480 с.
2. Волобуев О. В., Кулешов С. В. История России, XX – начало XXI века. 11 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / под ред. И. Н. Данилевского. 4-е изд., стер. М.: Мнемозина, 2009. 335 с.
3. Левандовский А. А., Щетинов Ю. А., Мироненко С. В. История России, XX – начало XXI века. 11 класс: учеб. Учебник для общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / под ред. С. П. Карпоа. 4-е изд. М.: Просвещение, 2010. 384 с.
4. М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков и др. История России. 10 класс. В 3 ч. Ч. 2. / под ред. А. В. Торкунова. М.: Просвещение, 2016. 160 с.

© Соловьева А.А., Кругликова Г.А., 2021